
VALIDAÇÃO DA ESCALA DE ESTRESSE NO TRABALHO PARA DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS: ANÁLISE POR TEORIA DE RESPOSTA AO ITEM E ANÁLISE FATORIAL EXPLORATÓRIA

Validation of the Work Stress Scale for teachers in the municipal network of Florianópolis: item response theory and exploratory factor analysis

José Alcino Furtado¹
Antônio Renato Pereira Moro²

RESUMO

O objetivo deste trabalho é verificar a validade do uso da Escala de Estresse no Trabalho para avaliar a sensibilidade dos docentes da rede municipal de ensino da cidade de Florianópolis, SC, Brasil a determinados fatores estressores. Para realizar a análise dos dados foi utilizado o modelo de resposta gradual da Teoria de Resposta ao Item e também foi feita uma análise fatorial exploratória. Corroborando a validação feita pelos criadores da escala, este estudo mostra que ela é unifatorial. Como resultados principais foi verificado que os dados gerados pela amostra ($n=382$) levaram a parâmetros dos itens com boa discriminação (parâmetro a variando de 0,764 a 2,149). A análise das curvas características dos itens e o gráfico de informação do teste mostram que o instrumento usado é válido para ser utilizado com esta população.

PALAVRAS-CHAVE: Estresse ocupacional; Escala de estresse no trabalho; Teoria de Resposta ao Item; Educação básica; Docentes.

ABSTRACT

The objective of this study is to verify the validity of using the Work Stress Scale to assess the sensitivity of municipal school teachers in Florianópolis, SC, Brazil, to certain stress factors. To analyze the data, the Graded Response Model from Item Response Theory was employed, along with an exploratory factor analysis. Supporting the validation performed by the creators of the scale, this study demonstrates that it is unidimensional. The main results showed that the data generated by the sample ($n=382$) led to item parameters with good discrimination (parameter a ranging from 0.764 to 2.149). The analysis of the item characteristic curves and the test information function indicates that the instrument is valid for use with this population.

KEYWORDS: Occupational Stress; Work Stress Scale; Item Response Theory; Basic education; Teachers.

1 INTRODUÇÃO

Ao se tentar definir o estresse ocupacional, as pesquisas se deparam com vertentes diversas tanto sobre a sua origem quanto às suas consequências. Neste trabalho será assumida a definição dada por Paschoal e Tamayo (2004) na qual as demandas apresentadas pelo trabalho são percebidas como agentes estressores que vão além da capacidade do indivíduo de responder a elas gerando, assim, consequências negativas, tanto físicas quanto mentais.

¹ Graduado, UFSC, alcino.mtm@gmail.com, <https://lattes.cnpq.br/8833633734722601>

² Doutor, UFSC, renato.moro@ufsc.br, <http://lattes.cnpq.br/6083691965617324>

Dada a importância de se lidar com este tipo de estresse, Paschoal e Tamayo (2004), criaram e validaram a Escala de Estresse no Trabalho (EET) como um instrumento de uso geral, ou seja, para diferentes categorias de trabalhadores.

A presente pesquisa aplicou a um grupo de docentes da educação básica, da rede municipal de ensino da cidade de Florianópolis-SC, Brasil, um questionário criado para verificar alguns fatores de estresse ocupacional.

Pelo exposto, o objetivo desta pesquisa é realizar uma validação da Escala de Estresse no Trabalho, por meio de técnicas da Teoria da Resposta ao Item, para docente da educação básica da rede municipal de ensino de Florianópolis-SC, Brasil.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

No Brasil, a educação básica, gratuita e obrigatória entre quatro e dezessete anos, é um direito assegurado pelo Estado, compreendendo a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio. Os professores dessa etapa enfrentam desafios que incluem mudanças nas exigências pedagógicas e condições de trabalho que podem afetar sua saúde física e mental, como carga excessiva, demandas emocionais e falta de recursos. Essa realidade é evidenciada em Florianópolis, onde, dos 3.540 docentes da rede básica, 312 estão readaptados devido a questões de saúde, sendo as principais causas doenças osteomusculares e transtornos psiquiátricos (FLORIANÓPOLIS, 2024). As mulheres representam 79% dos docentes que lecionam no Brasil e na educação infantil elas formam maioria absoluta dos que atuam nas creches (97%) e na pré-escola (94%) (BRASIL, 2023), o que destaca a importância de estratégias voltadas ao cuidado com esses profissionais, essenciais para a educação.

Todavia, a importância destas trabalhadoras não representa, necessariamente, uma atividade segura e saudável. Coledam e Silva (2020), Levorato *et al.* (2023) mostram como a atividade está ligada diretamente a indicadores de estresse e ao comprometimento da saúde. Esses estudos avaliam como a docência, simbolizada pelas atividades diárias em sala de aula, interferem na qualidade de vida das pessoas. Pereira, Teixeira e Andrade (2013), mostram que estas condições associadas à prática docente resultam em absenteísmo e afetam diretamente a qualidade de vida não apenas durante os anos de trabalho, mas também depois, durante a aposentadoria, por exemplo. Pereira *et al.* (2014) conseguem mostrar que o ambiente de trabalho e as condições disponíveis para realizá-lo são grandes influenciadores na qualidade de vida de professores de educação básica em Florianópolis e que as remunerações e os benefícios, assim como o ambiente físico, são os maiores responsáveis por gerar insatisfação.

Neste cenário, a avaliação precisa dos fatores estressores torna-se relevante e carece de instrumentos adequados para sua realização. Como a Escala de Estresse no Trabalho e a Teoria de Resposta ao Item (TRI). A primeira por permitir expor à avaliação dos docentes elementos estressores na forma de um questionário e a segunda por reunir ferramentas e métodos para uma profunda análise das respostas dos docentes, caracterizando, assim, sua sensibilidade aos estressores e como estes se relacionam com a atividade profissional. Ambos podem levar a uma análise crítica do estresse ocupacional nesta população.

De acordo com Andrade, Tavares e Valle (2000), a TRI, como método estatístico, permite a avaliação do estresse ocupacional como um traço latente da população, permitindo que se analise algo intangível por uma métrica comum e dimensionável. Desta forma, é possível que se saia de uma visão subjetiva do estresse para uma análise estatística objetiva e quantitativa.

Outro aspecto estatístico importante é a análise fatorial, pois a EET foi inicialmente validada tendo sido observado apenas um único fator (PASCHOAL; TAMAYO, 2004). A aplicação da análise fatorial se justifica quando se pretende analisar a estrutura das relações entre um determinado número de variáveis observadas. Assim ela define quais quantos fatores explicam melhor sua covariância. Estas variáveis estão relacionadas a um certo fator quando, e se, elas possuem uma variância em comum (DAMASIO, 2012).

3 METODOLOGIA

A descrição do método usado na pesquisa foi dividida, para melhor compreensão, em quatro âmbitos distintos: os aspectos éticos, a Escala de Estresse no Trabalho, a Teoria de Resposta ao Item e a análise fatorial.

3.1 Aspectos éticos

Por se tratar este estudo de uma pesquisa aplicada a seres humanos, foram obtidas as devidas autorizações da Secretaria de Educação do município de Florianópolis e, em seguida, o presente estudo também foi posto ao crivo do Comitê de ética e obteve a devida anuência, conforme a Resolução CNS 510/2016 (pesquisas em Ciências Humanas e Sociais).

3.2 Escala de estresse no trabalho (EET)

A presente pesquisa aplicou a EET (PASCHOAL; TAMAYO, 2004), em sua versão reduzida, com 14 itens como se pode verificar no quadro 1, ao grupo amostral de docentes, usando uma escala

do tipo likert com as seguintes categorias de resposta: concordo plenamente, concordo, não concordo nem discordo, discordo ou discordo totalmente, sendo que a cada categoria foi relacionado um valor numérico de 4 a 0, respectivamente. Estes valores foram usados na análise estatística da TRI.

Quadro 1: Versão reduzida da EET.

4	A forma como as tarefas são distribuídas em minha área tem me deixado nervoso.
7	A falta de autonomia na execução do meu trabalho tem sido desgastante.
8	Tenho me sentido incomodado com a falta de confiança de meu superior sobre o meu trabalho.
9	Sinto-me irritado com a deficiência na divulgação de informações sobre decisões organizacionais.
13	Sinto-me incomodado por ter que realizar tarefas que estão além de minha capacidade.
18	Tenho me sentido incomodado com a deficiência nos treinamentos para capacitação profissional.
19	Fico de mau humor por me sentir isolado na organização.
20	Fico irritado por ser pouco valorizado por meus superiores.
21	As poucas perspectivas de crescimento na carreira têm me deixado angustiado.
22	Tenho me sentido incomodado por trabalhar em tarefas abaixo do meu nível de habilidade.
23	A competição no meu ambiente de trabalho tem me deixado de mau humor.
24	A falta de compreensão sobre quais são minhas responsabilidades neste trabalho tem causado irritação.
28	O tempo insuficiente para realizar meu volume de trabalho deixa-me nervoso.

Fonte: Paschoal e Tamayo (2004).

3.3 Teoria da resposta ao item (TRI)

A análise da base de dados composta pelas respostas dadas aos itens da EET foi feita com o uso do software R (versão 4.4.2) (R CORE TEAM, 2024) utilizando o pacote *mirt* para ajustar o modelo de resposta gradual de Samejima (*Graded Response Model (GRM)*) da Teoria de Resposta ao Item (TRI) por se tratarem de itens politômicos com categorias ordenadas Samejima (1969). Como técnicas estatísticas foram usadas a otimização por máxima verossimilhança marginal e *prioris* para estabilizar as estimativas. Assim, foram calculados os parâmetros dos itens (*a* e *b*) e seus desvios-padrão.

A partir destes cálculos, foram criados os gráficos das curvas dos itens e o gráfico de informação do instrumento.

3.4 Análise fatorial

A análise fatorial exploratória foi feita com o uso do software Factor, versão 12.04.05 x64bits (FERRANDO; LORENZO-SEVA, 2017), no qual foram usadas as seguintes técnicas de análise:

- Procedimento para determinação do número de dimensões: Implementação otimizada de Análise Paralela (ou sua forma mais comum em inglês, *Parallel Analysis (PA)*) (TIMMERMAN; LORENZO-SEVA, 2011);
- Matriz de dispersão: Correlações Policóricas;

- Análises robustas: *Bias-corrected and accelerated* (BCa) (LAMBERT; WILDT; DURAND, 1991);
- Método de extração de fator: *Robust Diagonally Weighted Least Squares* (RDWLS);
- Correção para Qui-quadrado robusto: *Robust Mean and Variance-scaled* (ASPAROUHOV; MUTHEN, 2010);
- Rotação para alcançar a simplicidade do fator: *Robust Promin* (LORENZO-SEVA; FERRANDO, 2019).

4 RESULTADOS

A população alvo deste estudo são docentes da educação básica da rede municipal de ensino da cidade de Florianópolis, SC, Brasil, que, segundo Florianópolis (2024), é composta por 3540 profissionais ($N=3540$). O tamanho amostral mínimo, calculado segundo Rodrigues (2002), é $n=347$, o que, para a TRI, é concordante com a literatura (200 a 500 respondentes) (SANTO FILHO, 2020; NUNES; PRIMI, 2005). A quantidade de respondentes obtida neste estudo foi de 382 ($n=382$). Nesta amostra, a média da idade foi de 43,73 anos ($DP=9,45$), 7,85% eram do sexo masculino e a predominância foi (92,15%) do sexo feminino. O tempo de serviço médio na rede municipal foi de 8,57 anos ($DP=7,64$). Quanto à etapa da educação básica em que os docentes atuavam, a amostra ficou assim distribuída: Educação infantil – creche, 20,16%; Educação infantil – pré-escola, 5,24%; Ensino fundamental – anos iniciais, 54,18%; Ensino fundamental – anos finais, 19,11%; Ensino fundamental – EJA, 1,31%.

Com as respostas dadas por essa amostra da população ao questionário foram estimados os parâmetros dos itens. No gráfico 1 abaixo o eixo θ representa o traço latente (sensibilidade do indivíduo ao estressor representado no item), numa escala com média 0 e desvio padrão 1, e $P(\theta)$ é a probabilidade de escolha pela categoria na escala do tipo likert usada no questionário (P1, P2, P3, P4 e P5) (ANDRADE; TAVARES; VALLE, 2000). O parâmetro a (parâmetro de discriminação, ou seja, que permite diferenciar indivíduos com diferentes níveis de traço latente) é determinado pela inclinação da curva no gráfico de probabilidade, como se observa no gráfico 1. O item 20 (Fico irritado por ser pouco valorizado por meus superiores.) foi o que melhor discriminou o traço latente com valor de 2,149 e o item que menos discriminou foi o 21 (As poucas perspectivas de crescimento na carreira têm me deixado angustiado.) com valor de 0,764. Entre todos os valores de a , com exceção

do item 21, todos ficaram acima ou muito próximo de 1 indicando que discriminam bem a sensibilidade aos estressores entre os respondentes da EET.

Por sua vez, os parâmetros b , que são os parâmetros de dificuldade (ou de posição) do item, estão relacionados às curvas de probabilidade $P(\theta)$ no gráfico 1 e seus valores são dados na mesma escala do traço latente θ e, no caso específico deste trabalho, verifica-se que as probabilidades são bem distribuídas em cada item, mostrando que nenhum item tem maior probabilidade de receber maiores ou menores valores na escala tipo *likert* usada, ou seja, esta escala permite aos respondentes posicionarem bem sua sensibilidade aos estressores expressos na EET (ANDRADE; TAVARES; VALLE, 2000). Desta forma, pode-se concluir que os itens podem ser bem posicionados na escala representativa da sensibilidade aos estressores, mostrando que os itens 4 (A forma como as tarefas são distribuídas em minha área tem me deixado nervoso), 9 (Sinto-me irritado com a deficiência na divulgação de informações sobre decisões organizacionais), 24 (A falta de compreensão sobre quais são minhas responsabilidades neste trabalho tem causado irritação) e 28 (O tempo insuficiente para realizar meu volume de trabalho deixa-me nervoso) apresentam maior chance de os respondentes concordarem com o item.

Outro elemento importante para a análise do questionário é a curva de informação do teste, expressa no gráfico 2, a qual mostra que as de probabilidade se concentram em torno do valor médio da escala ($\theta=0$) e assume uma visível e característica distribuição normal, permitindo capturar informações de -4 a 4 na escala do traço latente θ . Este resultado aponta que a EET teve respostas distribuídas tanto para máxima quanto para mínima concordância com as afirmações feitas nos itens. Desta forma, pode-se dizer que a quantidade de informação do teste faz dele um bom instrumento para análise do estresse ocupacional entre os docentes da educação básica da rede de ensino de Florianópolis-SC.

Gráfico 1: Funções de probabilidades dos itens.

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

Gráfico 2: Curva de informação do teste e desvio padrão.

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

Além da análise dos parâmetros dos itens pela TRI, foi feito também uma análise fatorial exploratória dos itens da EET cujos resultados são apresentados a seguir. Os itens da EET apresentam índice de Bartlett=2100,7 ($df=78$; $P=0,000010$) e teste Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)=0,88017.

A análise paralela (PA) baseada em análises de classificação mínima mostra que o número de fatores a serem retidos é 1, como tabela 1 abaixo (TIMMERMAN; LORENZO-SEVA, 2011). Em outras palavras, este estudo corrobora o que foi achado por Paschoal e Tamayo (2004) a EET apresenta apenas 1 fator.

Tabela 1: Análise paralela (PA).

Variável	% da variância dos dados reais	Média da % da variância dos valores aleatórios	Percentil 95 da % da variância dos valores aleatórios
1	47,4364*	15,4881	17,6858
2	9,6793	13,9983	15,6954
3	8,1224	12,6544	14,1094
4	5,8607	11,3373	12,5634
5	5,0125	10,0885	11,1099

* Número de dimensões recomendado: 1.

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

Tanto a matriz de cargas não rotacionadas quanto os intervalos de confiança de 95% para os valores das cargas, corrigidos para viés e acelerados (BCa) por *bootstrap*, apresentaram os mesmos valores com boas cargas fatoriais para cada um dos itens, variando entre 0,439 a 0,787, mostrando que, em maior ou menor grau, todos os itens são bem relacionados com o fator único do instrumento, contudo, na versão da EET com 31 itens validada por Paschoal e Tamayo (2004), as cargas fatoriais ficaram mais baixas, variando entre 0,264 e 0,684.

5 DISCUSSÃO

A partir dos dados coletados e das análises realizadas, ficou evidente que a Escala de Estresse no Trabalho, aplicada a docentes da educação básica da rede municipal de ensino de Florianópolis-SC, mostrou-se efetiva na avaliação do estresse ocupacional. Seus itens se mostraram bastante adequados, apesar do contexto da população ser bastante distinto daquele com o qual a EET foi validada, o que corrobora a afirmação de Paschoal e Tamayo (2004) de que a escala seria adequada para populações com características variadas.

O uso da versão reduzida não comprometeu o resultado, sendo que, pelo contrário, as cargas fatoriais e a discriminação entre os itens resultaram valores estatisticamente relevantes.

Com as informações decorrentes dessa pesquisa, é possível afirmar que a construção de uma métrica de avaliação do estresse ocupacional usando a TRI é viável indo ao encontro do que coloca Andrade, Tavares e Valle (2000).

Todavia, a EET não consegue absorver certas nuances relacionadas ao estresse ocupacional que são comuns à atividade docentes, como a carga emocional ao lidar com alunos das mais diversas realidades de vida e suas famílias, as demandas políticas típicas das carreiras do serviço público ou as cargas de trabalho que vão além daquele feito em horário normal de trabalho (é comum que os docentes ocupem seus horários de descanso e lazer para realizar atividades de trabalho). Da mesma

forma o item relacionado com a progressão na carreira (item 21), por exemplo, cria uma deficiência de contexto uma vez que, no serviço público, a progressão na carreira se refere a ascensão salarial, o que é regido por lei e não depende de vontades políticas ou decisões gerenciais, diferentemente do setor privado onde ocorrem mudanças de cargos, salários e vantagens trabalhistas permitindo que um empregado possa subir do nível operacional e até chegar ao administrativo. Na mesma perspectiva, Jacobson (1989) defende a relevância da consideração do contexto cultural da população na avaliação do estresse e sugere que os estudos sobre estresse devem examinar como valores culturais moldam a sensibilidade aos estressores.

6 CONCLUSÃO

Os achados neste estudo mostram como a Escala de Estresse no Trabalho apresenta características psicométricas, quando avaliada pela Teoria da Resposta ao Item, bastante satisfatórias e conclui que pode ser usada como um instrumento de avaliação do estresse ocupacional entre docentes da educação básica da rede municipal de Florianópolis-SC, Brasil. Isto corrobora a validação feita pelos autores da escala quanto à sua aplicação a grupos diversos.

Contudo, é importante ressaltar que a aplicação a um grupo específico de docentes (somente da rede municipal de Florianópolis) é uma limitação do estudo, assim como a predominância de pessoas do sexo feminino não permitiu maior variabilidade de resposta neste âmbito da população.

Portanto, esta pesquisa sugere que novos estudos ampliem a abrangência da amostra a maiores grupos de docentes da educação básica como os da rede estadual e mesmo aqueles professores que atuam na iniciativa privada.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, D. F.; TAVARES, H. R.; VALLE, R. C. **Teoria da Resposta ao Item: conceitos e aplicações**. São Paulo: Abe, 2000. p. 154.

ASPAROUHOV, T.; MUTHEN, B. **Simple second order chi-square correction**, 2010. Não publicado. Disponível em: https://www.statmodel.com/download/WLSMV_new_chi21.pdf. Acesso em: Nov. 2024.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Ministério da Educação. **Professoras são 79% da docência de educação básica no Brasil**. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/institucional/professoras-sao-79-da-docencia-de-educacao-basica-no-brasil>. Acesso em: Abr. 2024.

COLEDAM, D. H. C.; SILVA, Y. M. Predictors of health-related absenteeism, presenteeism and sick leave among Brazilian elementary school teachers: A cross-sectional study. **Work**, v. 67, n. 3, p. 709–719, 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33164976/>. Acessado em: Mar. 2024.

DAMASIO, B. F. Uso da análise fatorial exploratória em psicologia. **Avaliação psicológica**, Itatiba, v. 11, n. 2, p. 213-228, ago. 2012. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-04712012000200007&lng=pt&nrm=iso. Acessado em: Dez. 2024.

FERRANDO, P.; LORENZO-SEVA, U. Program FACTOR at 10: origins, development and future directions. **Psicothema**, [S.L.], v. 2, n. 29, p. 236-240, 2017. Grupo Editorial Psicofundación. Disponível em: <https://www.psicothema.com/pii?pii=4389>. Acessado em: Nov. 2024.

FLORIANÓPOLIS. Sistema de Recursos Humanos. Secretaria Municipal da Administração e Previdência. **Relatório de Funcionários**, 2024. Disponível em: https://adm.pmf.sc.gov.br/srh/funcionarios.pdf.php?lotacoes=Principal%20Ativa®ime=2&tipo=Ativos&detalhe=0&in_output=I. Acessado em: Abr. 2024.

JACOBSON, D. Context and the Sociological Study of Stress. **Journal Of Health And Social Behavior**, [S.L.], v. 30, n. 3, p. 257, 1989. SAGE Publications. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/2136957?origin=crossref>. Acessado em: Nov. 2024.

LAMBERT, Z. V.; WILDT, A. R.; DURAND, R. M. Approximating Confidence Intervals for Factor Loadings. **Multivariate Behavioral Research**, [S.L.], v. 26, n. 3, p. 421-434, 1991. Informa UK Limited. Disponível em: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s15327906mbr2603_3. Acessado em: Dez. 2024.

LEVORATO, A. F. M. *et al.* Job satisfaction and absenteeism among Brazilian teachers. **Revista Brasileira de Medicina do Trabalho**, v. 21, n. 3, 2023. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38313775/>. Acessado em: Mar. 2024.

LORENZO-SEVA, U.; FERRANDO, P. J. Robust Promin: a method for diagonally weighted factor rotation. LIBERABIT, **Revista Peruana de Psicologia**, vol. 25, p. 99-106, 2019. Disponível em: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S172948272019000100008&script=sci_abstract&tlng=en. Acessado em: Dez. 2024.

NUNES, C. H. S. S.; PRIMI, R. Impacto do tamanho da amostra na calibração de itens e estimativa de escores por teoria de resposta ao item. **Avaliação psicológica**, Porto Alegre, v. 4, n. 2, p. 141-153, 2005. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-04712005000200006&lng=pt&nrm=iso. Acessado em: Maio. 2024.

PASCHOAL, T.; TAMAYO, Á. Validação da escala de estresse no trabalho. **Estudos de Psicologia (Natal)**, v. 9, n. 1, p. 45–52, 2004. Disponível em: <https://x.gd/isL9p>. Acessado em: Mar. 2024.

PEREIRA, E. F.; TEIXEIRA, C. S.; LOPES, A. S. Qualidade de vida de professores de educação básica do município de Florianópolis, SC, Brasil. **Ciência e Saúde Coletiva**, vol. 18, n. 7, 1963–1970, 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/w86L3g7FxxgFWr3ZHbPschkP/#ModalHowcite>. Acessado em: Mar. 2024.

PEREIRA, E. F. *et al.* Associação entre o perfil de ambiente e condições de trabalho com a percepção de saúde e qualidade de vida em professores de educação básica. **Cadernos Saúde Coletiva**, vol. 22, n. 2, 113–119, 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cadsc/a/YqXmbJxKynW8dQkZ-V6xVK8P/abstract/?lang=pt#>. Acessado em: Mar. 2024.

R CORE TEAM. **R**: A language and environment for statistical computing. Versão 4.4.2. [S. l.]: R Foundation for Statistical Computing, 2024. Disponível em: <https://www.R-project.org/>. Acessado em: Nov. 2024.

RODRIGUES, P. C. **Bioestatística**. 3ª Edição. Niterói: Editora da Universidade Federal Fluminense; 2002.

SAMEJIMA, F. Estimation of latent ability using a response pattern of graded scores. **Psychometrika** vol. 35, 139, 1969. Disponível em: <https://www.cambridge.org/core/journals/psychometrika/article/abs/estimation-of-latent-ability-using-a-response-pattern-of-graded-scores/87C005F61264-FD8360992A8D0FC3FDE0>. Acessado em: Out. 2024.

SANTO FILHO, F. E. **Teoria da resposta ao item**: influência do tamanho da amostra na estimação dos parâmetros dos itens utilizando os microdados do Enem, 2020. 256p. Dissertação de Mestrado, Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo, São Carlos. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55136/tde21092020170142/publico-FernandodaEspirituSanto_revisada.pdf. Acessado em: Nov. 2024.

TIMMERMAN, M. E.; LORENZO-SEVA, U. Dimensionality Assessment of Ordered Polytomous Items with Parallel Analysis. **Psychological Methods**, vol. 16, 209-220, 2011. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21500916/>. Acessado em: Nov. 2024.